

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2739-011x Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

1994 - 2024

30 ANIVERSARIO

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 31

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 4

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 31 (1) enero – junio 2024: 119-140

Tecnologías de información y comunicación en la educación universitaria durante y después del Covid-19. Caso prácticas profesionales

Yenibetz Carolina Salas Estrada

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

Mene Grande-Venezuela.

yenibetzsalas@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-6965-1501>

Resumen

Un evento sin precedentes para la sociedad del siglo XXI generó nuevos escenarios para la educación, haciéndose imperativo en el uso de tecnologías de información y comunicación. La aparición de la pandemia por Covid-19 obligó al mundo a tomar medidas de distanciamiento social para evitar contagios, suscitando cambios y adaptaciones según las posibilidades y tiempos de cada entorno académico, especialmente el universitario. El presente artículo tuvo como objetivo analizar referentes teóricos sobre la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en la educación universitaria durante y después del Covid-19, particularmente en las prácticas profesionales. Se sustentó en los aportes teóricos de Meleán y Contreras (2020), Quevedo (2020), entre otros. La metodología utilizada tuvo un enfoque cualitativo a través de un análisis documental, con alcance descriptivo, donde se realizó una revisión de la literatura para obtener y analizar la información relevante para el desarrollo de la temática bajo estudio. Entre las reflexiones destaca que las universidades latinoamericanas, especialmente las venezolanas, siguen enfrentando una situación compleja, pues necesitan utilizar modalidades de enseñanza y aprendizaje acopladas con el entorno virtual; esto propicia cambios, revisiones y transformaciones que incluyen la dotación de recursos tecnológicos e Internet. El proceso formativo con el uso de herramientas tecnológicas contribuirá en el desarrollo competencias digitales en los estudiantes, requeridas por la empresa e instituciones donde realizan las prácticas profesionales.

Palabras clave: Tecnologías de información y comunicación; educación universitaria; prácticas profesionales; pandemia por Covid-19.

Recibido: 24-07-2023 ~ Aceptado: 25-05-2024

Information and communication technologies in university education during and after Covid-19. Professional practices case

Abstract

An unprecedented event for 21st century society generated new scenarios for education, becoming imperative in the use of Information and Communication Technologies. The appearance of the Covid-19 pandemic forced the world to take social distancing measures to avoid contagion, prompting changes and adaptations according to the possibilities and times of each academic environment, especially the university. The purpose of this article was to analyze theoretical references on the incorporation of information and communication technologies in university education during and after Covid-19, particularly in professional practices. It was based on the theoretical contributions of Meleán and Contreras (2020), Quevedo (2020), among others. The methodology used had a qualitative approach through a documentary analysis, with a descriptive scope, where a review of the literature was carried out to obtain and analyze the relevant information for the development of the topic under study. Among the reflections, it stands out that Latin American universities, especially Venezuelan ones, continue to face a complex situation, since they need to use teaching and learning modalities coupled with the virtual environment; This encourages changes, revisions and transformations that include the provision of technological resources and the Internet. The training process with the use of technological tools will contribute to the development of digital skills in students, required by the companies and institutions where they carry out professional practices.

Keywords: Information and Communication Technologies; university education; professional practices; Covid-19 pandemic.

Introducción

La educación apoyada en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) no califica como una novedad en el ámbito universitario. Desde la aparición del computador, la

internet, entre otras herramientas tecnológicas, se suscitó una revolución en las distintas actividades del ser humano, especialmente en la educación con el uso de dispositivos o procedimientos digitales en sus modalidades semi presencial y a distancia. Hasta este punto, el cono-

cimiento y desarrollo tecnológico, vinculados con la materia educativa, generaron cambios y adaptaciones individualizadas según las posibilidades y tiempos de cada entorno académico universitario.

No obstante, un evento sin precedentes para la sociedad del Siglo XXI generó un nuevo escenario para la educación con TIC: la aparición de la pandemia por COVID-19, el cual “...ocasionó la suspensión de la enseñanza presencial, por lo que se buscaron alternativas para continuar el proceso docente-educativo aún en condiciones de restricciones, aislamiento social, entre otros inconvenientes” (Condori et al., 2021: 287).

Entre las alternativas planteadas, la opción más expedita fue considerar el uso de las TIC para dar continuidad al acto de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles. “La adopción de las Tecnologías de Información y Comunicación dejó de contemplarse como una opción, convirtiéndose en la vía unívoca para avanzar” (Bello y Morales, 2020: 52); de esta manera, las universidades, al igual que otros entornos académicos, comenzaron a adoptar metodologías complementadas con el uso de herramientas tecnológicas para alcanzar los fines educacionales e institucionales en la nueva realidad.

En este orden de ideas, se presenta el desafío de orientar, seguir y evaluar las prácticas profesionales en las distintas áreas del saber, lo cual representa un eje fundamental dentro del trayecto de formación de los futuros egresados universitarios, constituyendo un espacio de

aprendizaje enriquecido a partir del desarrollo de saberes construidos desde el quehacer, donde el desarrollo de competencias tecnológicas es fundamental para el desempeño eficaz de los educandos.

De acuerdo al Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe IESALC (UNESCO-IESALC, 2020), se admite que si bien la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas ya estaba ejerciendo un impacto en la educación superior, la crisis del Covid-19 fomentó la necesidad de las universidades a realizar transformaciones profundas en sus modalidades de enseñanza y aprendizaje, con enfoques transdisciplinarios. Además, comenzó la construcción de fundamentos más resistentes, en apoyo a la investigación y la innovación, atendiendo la complejidad de la situación en que se encontraba la educación universitaria. Por otro lado, la recuperación exigiría medidas en apoyo a los estudiantes, con equidad, dando respuesta a los diversos desafíos del proceso formativo, la conectividad, las formas de evaluación, buscando mecanismos de cooperación internacional para encontrar las respuestas más acertadas.

En este escenario, era necesario que estudiantes y docentes contasen con el acceso a una conexión de Internet, o por lo menos la disponibilidad de teléfonos celulares con conexión a datos móviles para la adecuada comunicación y retroalimentación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, aun en las prácticas profesionales. Si bien es cierto, para su correcta ejecución, estas prácticas deben ser llevadas a cabo de manera presencial

en el respectivo centro de trabajo o institución seleccionada para ello, se hacía bastante complejo para el profesor a la hora de aclarar temas específicos a todos sus estudiantes, sobre todo en grupos numerosos. Además de que los educandos no se apropiaban de los conocimientos en el uso de las diferentes herramientas tecnológicas que poseen muchas empresas e instituciones a la cual asistían.

El presente artículo tuvo como objetivo analizar referentes teóricos sobre la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en la educación universitaria durante y después del Covid-19, particularmente en las prácticas profesionales.

Fundamentación teórica

Tecnologías de información y comunicación (TIC) como herramientas tecnológicas

Las herramientas tecnológicas hacen referencia a “...*dispositivo electrónico, digital o físico, que puede ampliar la capacidad humana de llevar a cabo tareas o generar productos*” (Daher y Baya’a, 2011:388), y se constituyen en “...*aplicaciones y programas que pueden ser manejadas por varias personas y son de fácil uso*” (Piedra, 2019:14). Estas tienen como objetivo primordial “...*generar la mejora en el trabajo y así realizar el intercambio de conocimiento e información al alcance de todas las personas que tengan como finalidad implementar en su vida diaria el intercambio de conocimiento*” (Hernández, 2022:13).

Las TIC, de acuerdo a los criterios antes mencionados, son consideradas

como herramientas tecnológicas, pues son precisamente definidas como “*el conjunto de herramientas, soportes y canales para el proceso y acceso a la información, que forman nuevos modelos de expresión, nuevas formas de acceso y recreación cultural*” (Cruz et al., 2019:6). Desde la perspectiva de Tello (2007), las TIC abarcan cualquier forma de tecnología utilizada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información, que involucren datos, voz, imágenes, videos, presentaciones multimedia, entre otros, estrechamente relacionadas con computadoras, software y telecomunicaciones.

Las TIC en el devenir educativo

Desde la llegada de la era digital, la educación enfrenta diversos desafíos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, considerando que las TIC han provocado nuevas formas de alfabetismo que potencian las habilidades y competencias alusivas al siglo XXI, las cuales se evidencian en las prácticas digitales que los jóvenes desarrollan en los contextos académicos y fuera de ellos (Pérez et al., 2018; Busquet, Medina y Ballano, 2013).

En este marco de ideas, Cruz et al. (2019) subrayan que las TIC surgen como consecuencia de los avances de la electrónica, las telecomunicaciones y la informática, donde se inserta el uso de computadores y programas informáticos, siendo este un ámbito idóneo para la educación universitaria, en la cual se desarrollan diversos escenarios hasta hace poco caracterizados por prácticas tradicionales que no lograban alcanzar los objetivos planteados.

De acuerdo con lo señalado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, INTEF (2012), de España, los docentes en general vienen utilizando las TIC en su vida personal e incluso para preparar sus clases, aunque no todos las llevan al aula como medio de aprendizaje, lo que tal vez está ligado al poco conocimiento sobre el manejo de estas herramientas y la comodidad en los métodos tradicionales de enseñanza. Por ello es importante acotar:

El alumnado se ha desarrollado en un contexto digital por lo que el profesorado debe adecuarse a su forma de actuar y de concebir el aprendizaje; en este sentido, el docente también debe digitalizarse y ser competente digital. Esta competencia ligada al uso de las tecnologías digitales no solo implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las herramientas tecnológicas; sino que al mismo tiempo demanda tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible (Viñals y Cuenca, 2016:112).

De lo anterior se infiere que es necesario que el docente universitario se forme cada día más en el uso de las TIC debido a las exigencias estudiantiles. Sin embargo, lo que se hace más relevante es que las instituciones universitarias doten de recursos tecnológicos y acceso a la Internet las aulas de clase para una verdadera integración en la era digital

Basados en la Teoría del Conectivismo de Siemens (2006), la realidad

muestra que las tecnologías han influido en la forma de aprender el estudiante y de enseñar del docente. Se considera una sociedad digital definida por los aprendizajes propios basados en redes, llena de jóvenes *nativos digitales* que demandan una educación de acuerdo con sus necesidades, en un contexto que invita a reflexionar la forma de diseñar e implementar estrategias de enseñanza y transformar los centros educativos en espacios “...que tengan más forma de sala de estar que de aula rancia con sus pupitres” (Siemens, 2006:8).

En el ámbito educativo, las herramientas tecnológicas pueden ayudar a potenciar las capacidades de los estudiantes, al mismo tiempo que proporcionan formas innovadoras de trabajar ofreciéndoles nuevas experiencias de aprendizaje; paralelamente son de gran apoyo para el docente, pues tienden a agilizar la carga de trabajo permitiéndoles ayudar a alumnos con diversas capacidades, concentrando en una aplicación, plataforma o *software*, la transmisión de conocimiento, la evaluación de contenido y monitoreo del progreso de sus estudiantes. Todo ello en entornos de aprendizaje virtuales donde la retroalimentación sea de manera síncrona o asíncrona, en una modalidad híbrida que combine lo presencial con lo remoto.

En esencia, se comparte lo planteado por Bates (2015), quien expone que los profesores deben hacer uso de la tecnología disponible para mejorar su metodología de enseñanza, al igual que el aprendizaje de sus estudiantes, de manera que tales herramientas ocupen un lugar central en el uso de nuevos méto-

dos de enseñanza y en la readaptación del papel de los docentes universitarios.

Prácticas profesionales (PP)

Las prácticas profesionales son experiencias de formación para el trabajo que integran los conocimientos de la instrucción académica con acciones del mundo laboral. Para los educandos, representan la primera oportunidad de aplicar los saberes y valores aprendidos durante la carrera. Además, constituyen un contexto real para demostrar los conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades y destrezas en el campo de trabajo (Concha-Toro et al., 2020; Barrera e Hinojosa, 2017; Andreozzi, 2011).

Las PP son las instancias donde los estudiantes ponen en acción los conocimientos que han aprendido en el aula respecto de las habilidades micro, meso y macro, como también los valores y códigos de conducta éticos (Williamson et al., 2010). En opinión de Gnazzo y Esnaola (2021) “...se configuran como un espacio de aprendizaje y experimentación, donde los alumnos se enfrentan a situaciones reales, equivalentes o muy próximas a las que habrán de experimentar profesionalmente, y ante las cuales deberán proponer e implementar soluciones concretas”.

Las prácticas profesionales y las TIC en el ámbito universitario

Meléndez, Díaz y Yuni (2017) plantean que, desde mediados del siglo XX, incluso con mayores implicaciones institucionales en el siglo XXI, las TIC han penetrado en la actividad de la enseñanza universitaria como un nuevo lenguaje que impregna todos los modos de

comunicación, transformando la identidad de quienes se preparan como profesionales y que de alguna manera ha demandado a las universidades a incorporar plataformas educativas y herramientas digitales. Es así que, docentes y estudiantes universitarios deben asumir la formación digital como una necesidad, que los capacite para afrontar una educación a distancia con calidad, especialmente ante los cambios que trajo consigo la pandemia por Covid-19.

Al respecto, Morales (2020), destaca que los efectos de la pandemia redefinieron nuevas directrices de acción educativa donde los docentes universitarios se tuvieron que dedicar a la enseñanza en diversas circunstancias, sobre todo a construir nuevas formas de prácticas educativas, con la revisión de sesgos en las tradiciones pedagógicas que todavía persisten en las aulas universitarias. Desde esta perspectiva se resalta que “*el docente se ve obligado a buscar soluciones creativas e innovadoras, aprendiendo sobre la marcha y demostrando flexibilización de los contenidos para el aprendizaje en las áreas de formación*” (UNESCO-IESALC, 2020:21).

En el caso específico de las PP, dichas soluciones se traducen en herramientas tecnológicas idóneas para su incorporación y ejecución. Para ello es necesario que se identifiquen, seleccionen y pongan a disposición de los estudiantes “*otro tipo de tecnologías y herramientas que resulten más apropiadas para simular entornos de trabajo, de manera tal que potencien la capacidad de experimentación que resulta indispensable en una práctica profesional*” (Gnazzo y Esnaola, 2021:102). Es evi-

dente que el mundo laboral, en cualquier área del conocimiento, está inmerso en las TIC, y en consecuencia requiere profesionales con competencias digitales que puedan demostrar destrezas en su uso y sepan aprovechar los numerosos recursos que existen en la Internet.

Es sumamente importante contar con procesos que permitan mejorar el desempeño que tiene el estudiante dentro de las PP, “...si no que este proceso venga de un análisis sobre la realidad acontecida dentro de la organización donde el estudiante comienza a hacer vida para su desarrollo” (Navarro, García y Pérez, 2020:2). Así, se hace necesario en la formación de estos educandos, procesos dirigidos a la consolidación del uso de las TIC que garantice en alguna medida, su manejo correcto dentro de la organización donde desarrolla su práctica profesional.

En el contexto de una sociedad altamente tecnológica y globalizada, las instituciones de educación superior como generadoras de conocimiento, necesitan revalorizarse desde su actuación ética, académica, investigativa y extensionista para enfrentarse a escenarios de cambios y elevar la calidad de sus egresados, que requiere, entre otros aspectos, una formación integral centrada en un perfil por competencias científico y tecnológicas (Marín et al., 2020). En el caso que nos ocupa, deben formarse en el uso de herramientas tecnológicas para desempeñarse eficazmente en un mercado laboral muchas veces automatizado.

Metodología

El presente artículo fue abordado desde el método cualitativo a través de un análisis documental, con alcance descriptivo, donde se realizó una revisión de la literatura para obtener y analizar la información relevante para el desarrollo de la temática bajo estudio, especificando propiedades y características más significativas (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

Se llevó a cabo una búsqueda sistemática a través de las bases de datos científicas de portales académicos reconocidos y revistas electrónicas de alto impacto tales como: Scielo, Redalyc, Science Direct, Dialnet y Google Academic; seguidamente se precisaron fuentes documentales (libros, artículos científicos e investigaciones) que correspondían con los siguientes criterios de búsqueda: el primero, relacionado con las palabras claves del presente estudio: *Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Educación Universitaria, Prácticas Profesionales Universitarias y Covid-19*; mientras que el segundo criterio establecía que la vigencia de dichas fuentes documentales estuviese comprendida desde enero-2020 hasta junio-2023.

Es importante resaltar que existe una gran cantidad de artículos publicados referentes a los dos criterios establecidos. En un inicio de un total de 100 artículos científicos y trabajos inéditos obtenidos a través de la búsqueda, se procedió a

filtrarlos considerando que las publicaciones tuviesen al menos dos de las palabras claves, contextualizadas en el ámbito universitario latinoamericano y particularmente venezolano. Posteriormente, se recurrió al análisis hermenéutico de la información contenida en estos productos académicos, con el fin de reflexionar sobre el uso de las TIC en las prácticas profesionales (PP) dentro del

ámbito universitario suscitado durante y después de la pandemia por Covid-19.

Resultados y discusión

Tras la revisión llevada a cabo, se elaboró una matriz documental de los trabajos seleccionados, con análisis y aportes a la temática del presente estudio, la cual se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Matriz documental sobre TIC, Educación Universitaria, Prácticas Profesionales y Covid-19

Año	Autor/es	Título	Análisis - Aportes
2020	Bello y Morales	Competencias claves de los estudiantes universitarios para el uso de las TIC	Presenta una propuesta de perfil de competencias claves que requiere el estudiante para el manejo de las TIC, el cual podría ser considerado en futuros programas de formación de docentes, <i>incluyendo las PP.</i>
2020	Concha-Toro et al.	Prácticas profesionales y Trabajo Social. Una revisión de la literatura en educación superior	Las PP deben ser el centro del currículo y de la formación de pregrado ya que el aprendizaje está fuertemente ligado con el contexto de la práctica y tiene un impacto directo en su futura labor. Incorporar al alumno en experiencias de aprendizaje auténticas, conectadas con los desempeños propios y recursos tecnológicos utilizados en su futura profesión.
2020	Díaz	Tiempos de pandemia y enseñanza universitaria: recrear las propuestas metodológicas entre el hogar y las plataformas de medios conectivos	El uso combinado de aplicaciones y entornos digitales como WhatsApp, Facebook, Google Classroom, Moodle, Zoom, permite comunicar diversos contenidos, pero el tratamiento varía con las finalidades formativas. Construir propuestas metodológicas mediadas con TIC atendiendo a su ayuda para resolver problemas educativos en todas las áreas, <i>como las PP.</i>

2020	Marín et al.	Propuesta de una red de cooperación intersectorial para gestionar prácticas profesionales universitarias en el estado de Falcón, Venezuela	Las relaciones entre universidad, gobierno y empresa propician la creación de redes de cooperación, para una gestión eficiente de las PP; estas relaciones se ven influenciadas por las condiciones académicas, tecnológicas e industriales de la zona. Es esencial elevar la calidad de los egresados, con una formación integral centrada en el desarrollo de competencias científico y tecnológicas.
2020	Meleán y Contreras	Universidad venezolana en tiempos de pandemia: ¿acción o reacción? Ante la nueva normalidad	Son necesarias nuevas exigencias, acciones y modos para asumir y afrontar la realidad ante la nueva normalidad en las universidades venezolanas, pero es ineludible batallar ante los escasos de recursos, de conectividad, de servicios.
2020	Morales	Oportunidad o crisis educativa: Reflexiones desde la psicología para enfrentar los procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempos de Covid-19	La actuación de los docentes universitarios ha sido relevante; la elaboración de materiales instruccionales, guías de estudio, portafolios, uso de medios digitales han enfrentado la crisis existente en Venezuela. Se fortalece el aprendizaje autónomo, apoyado en las TIC.
2020	Quevedo	Educación a distancia. Política educativa y escenario tecnosociológico venezolano en tiempos de COVID-19	Necesidad de implementación de plataformas de intercambio de conocimientos interinstitucional de las universidades venezolanas (educación a distancia), para garantizar oportunidades de uso compartido de datos y fortalecimiento de aprendizajes en áreas afines.
2021	Del Castillo y Chamán	Buenas prácticas en el uso de las TIC para el desarrollo de competencias educativas: Revisión bibliográfica	Las buenas prácticas en el uso de las TIC se centran en su propósito de mejorar y optimizar el proceso formativo llevándolo a escenarios actuales, donde predominan la tecnología y el internet. Tener presente los docentes y estudiantes, y sus habilidades para adaptarse a los cambios. <i>Por eso es necesario que los alumnos de las PP tengan formación sólida en las TIC.</i>

2021	Gnazzo y Esnaola	Implementación virtual de prácticas profesionales presentación y evaluación de una propuesta	Estrategias de PP virtuales simuladas, desarrolladas en el marco del aislamiento social. Comprende la simulación de una organización que emplea como pasantes a los alumnos de la carrera; la asignación, seguimiento y control de tareas implementadas en modalidad virtual; las herramientas TIC empleadas en el proceso. Los resultados obtenidos muestran el impacto positivo de la modalidad.
2022	Murillo, Murillo y Vintimilla	Tecnología educativa en época de COVID-19; experiencias en países de América Latina	La educación virtual es de calidad si contempla ciertos requisitos: recursos tecnológicos adecuados y servicio para acceder a ellos; estructura y contenido de cursos virtuales con valor formativo; aprendizajes efectivos en ambientes adecuados. Debido a la pandemia han ocurrido cambios importantes respecto al uso de las TIC. La práctica demuestra la validez de las tecnologías aplicadas a la educación y su impacto en el aprendizaje.
2022	Daher et al.	TIC y metodologías activas para promover la educación universitaria integral	Integración de TIC en la educación significa un avance en el desarrollo de ambientes educativos innovadores y motivantes. Proyecto con gestión de un dispositivo audiovisual y material de apoyo, como recursos para una práctica docente innovadora y de calidad, con aportes para generar procesos de aprendizajes horizontales y co-construidos. Se valoran las TIC y las metodologías activas como estrategias de aprendizaje.
2022	Ruiz et al.	Actitudes hacia las TIC y uso de los entornos virtuales en docentes universitarios en tiempos de pandemia de la Covid-19	El uso de entornos virtuales (equipos, comunicación y aplicaciones) está relacionado positiva y significativamente con las actitudes hacia las TIC en tiempos de pandemia por Covid-19 en docentes universitarios. A mayor actitud positiva hacia las TIC se dará un mayor uso de los entornos virtuales. <i>Si los profesores tienen un uso adecuado de las tecnologías en las PP, los alumnos podrán desarrollar mayores competencias en ellas y aplicarlas en las prácticas.</i>

2022	Franco et al.	La educación superior en tiempos de pandemia COVID-19: retos y uso de las TIC	<p>El Covid-19 obligó a las universidades a implementar la educación virtual basada en tecnologías digitales. Antes de la crisis las TIC eran poco utilizadas o no se aprovechaban a cabalidad.</p> <p>Las condiciones de acceso y las actitudes hacia las TIC han influido en la adaptación de los estudiantes. Las habilidades actitudinales hacia las TIC y las habilidades de su uso están fuertemente correlacionadas. <i>Es ineludible desarrollar competencias tecnológicas en los educandos para su desempeño eficaz en las PP.</i></p>
2023	Bernales	Tecnologías de información y comunicación en la educación superior	<p>El uso de las TIC en la educación superior se encuentra en aumento a partir de la pandemia y ha permitido ampliar las oportunidades de aprendizaje más allá de las aulas. Las TIC han tenido un impacto significativo ofreciendo nuevas oportunidades en el aprendizaje; brindan a los estudiantes la posibilidad de acceso a una variedad de contenidos educativos, recursos y expertos de diferentes partes del mundo. Su integración efectiva ha enriquecido la experiencia de aprendizaje, fomentado la colaboración y mejorado la calidad de la enseñanza.</p>
2023	García, García y Martínez	Las prácticas profesionales en la formación y su impacto laboral: revisión bibliográfica	<p>Las PP enmarcan un ejercicio importante que debe llevar a los futuros profesionales a ser competentes y con igualdad de oportunidades. Son escenarios formativos que permiten a los educandos la relación directa entre teoría y práctica. Las instituciones universitarias deben asumir los retos de fortalecer los procesos que desplieguen mejores y mayores opciones relacionadas con los escenarios y ejercicios de las prácticas. <i>Deben formar a los estudiantes con competencias científicas y tecnológicas que los capacite para desempeñarse con exitoso en las PP.</i></p>

Fuente: Elaboración propia (2024)

Entre los textos analizados existe la coincidencia en exponer que la educación universitaria desde antes de la aparición del Covid-19, ya atravesaba una situación compleja en el orden social, económico y político, en muchos países latinoamericanos, acentuado en Venezuela. Aunado a esto, la posterior imposición de una educación con modalidad virtual sumó muchos más desafíos para dar cumplimiento a la ejecución de las actividades formativas en todas las áreas académicas, y las prácticas profesionales de los estudiantes no era la excepción. Sin embargo, ha sido una oportunidad para asumir el reto de una formación tecnológica que contribuya a mejorar la calidad educativa.

La necesidad de establecer mecanismos para garantizar tanto la continuidad de la educación, como la calidad de la misma, a partir de la crisis ocasionada por el Covid-19, propició un conjunto de medidas que, según Quevedo (2020: 309), asumen la opción de *“usar la educación a distancia, aunque queda en el ambiente duda en relación a las condiciones de orden científico y tecnológico con las cuales se cuenta para atender las actividades, recursos y procesos proclives a dar cumplimiento a ese propósito”*.

Tal como expresa Quevedo (2020), lo primero que llama la atención acerca de estas decisiones, se relaciona con la brecha digital considerada como una distribución no homogénea de las oportunidades en la participación estudiantil fundamentada en esta modalidad. El autor referenciado destaca que, en Vene-

zuela, esta brecha tiene sus bases en las desigualdades sociales marcadas desde el acceso a la infraestructura comunicacional y los contenidos digitales, lo cual complica llevar las evaluaciones individuales de los estudiantes que no tienen conectividad. Es necesario resaltar que el problema de dotación tecnológica es general, tanto las instituciones universitarias, como docentes y estudiantes no disponen de ellas, o las que poseen no son las más adecuadas para lograr un cambio exitoso, y esta situación se evidenció gravemente durante la pandemia.

En cuanto a los objetivos contenidos en los planes de estudio, diseños curriculares y asignaturas, de acuerdo con Parker y López (2020), algunas universidades latinoamericanas han desarrollado con éxito los programas virtuales desde que se produjo la suspensión de la presencialidad, pero otras instituciones demuestran grandes deficiencias en esta modalidad; por consiguiente, la búsqueda de la equidad en este quehacer es un desafío en estos contextos académicos.

Bajo esta panorámica, se demanda a los profesores y directivos un mínimo de conocimiento sobre las innovaciones tecnológicas y plataformas virtuales como Moodle, ZOOM, Canvas, Google Classroom, etc., consideradas como requisitos intelectuales indispensables de ahora en adelante para mantener sus cargos en las instituciones de educación universitaria. Se visibiliza además la imperiosa necesidad de implementar TIC, tanto síncronas como asíncronas, que permitan una comunicación en tiempo

real, como el teléfono, la videoconferencia o chat grupal en WhatsApp o Telegram. Además de aquellas que contribuyen a la comunicación entre dos o más personas, como el correo electrónico, foros, blogs. Se hace evidente que estos conocimientos tecnológicos los deben poseer también los alumnos, que al enfrentarse a las prácticas profesionales se encuentran con herramientas en las organizaciones que no han tenido la oportunidad de usar por las razones expuestas.

Siguiendo en el mismo contexto, se destaca como en la era post Covid-19, las universidades han tenido como reto la adaptación creativa, innovativa y crítica en respuesta a estas nuevas condiciones, tratando de cumplir con la función social asignada por el Estado en lo concerniente a implantar la equidad en el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes universitarios, los cuales representan a los profesionales necesarios para responder a las demandas sociales. Al respecto, Guzmán (2018:45), expresa:

Entre los desafíos relacionados con el aprendizaje remoto en las universidades se destaca la creencia de una dependencia mayor en torno al acceso a internet, lo que implica que los proveedores y las políticas de Estado realmente se preocupen por el aprovisionamiento de este servicio en tales instituciones.

Sin embargo, Díaz (2020), asevera que, por la complejidad atravesada por la sociedad, debido a la emergencia sanitaria, prevalece el desafío que provoca la renovación de las universidades por

medio de la construcción de propuestas metodológicas mediadas con tecnologías, las cuales requieren saber de qué modo las TIC ayudan a resolver los problemas vinculados a la enseñanza y el aprendizaje, considerando que son ellos los involucrados directos de estas mediaciones. Asimismo, estos escenarios sociales y educativos, aun siendo difíciles, representan una oportunidad para reconstruir la didáctica en el nivel universitario por medio de la investigación, con las renovadas formas de enseñar en la universidad durante y después de la pandemia.

Particularmente, Meleán y Contreras (2020), abordan la realidad de las universidades venezolanas y destacan que sus particularidades hacen mucho más marcados los retos y transformaciones esperadas con relación a las restricciones de movilidad, problemas de servicio y transporte público deficientes, electricidad, conectividad tecnológica, entre otros. Adicionalmente, los pocos estudiantes que permanecen en las universidades, luchan por formar parte de escenarios virtuales impuestos por la pandemia, sin posibilidad de insertarse en ellos por falta de recursos y servicios básicos, y las autoridades subsisten bajo un proceso de gestión caduco, con estructuras y recursos tecnológicos obsoletos. En este sentido, los autores precisan que:

Se batalla con la virtualidad de la educación, ante una escasez de tecnología y recursos, sin posibilidad de actualización. Se promulga la educación desde casa, sin conocer si en medio de tanta desidia, exista al menos en el momento electricidad, conec-

tividad, un teléfono celular inteligente, un computador o al menos un televisor con señal para al menos informar. Ni hablar o preguntar si los niños, niñas, adolescentes y jóvenes han podido satisfacer necesidades fisiológicas básicas y de seguridad (alimentación, vestido, un lugar seguro donde descansar) que, en la pirámide de Maslow, son esenciales, para avanzar a niveles superiores donde se encuentra la educación (Meleán y Contreras, 2020:207).

A juicio de Xarles y Martínez (2020), para afrontar de mejor forma la crisis se debe aprender de la experiencia del Covid-19, comenzando a trabajar en planes de *prevención y gestión del riesgo*, así como en la generación de resiliencia en el sector de la educación superior, lo cual incluya la docencia en la modalidad remota que viene con más fuerza que en los inicios de la era global.

En este entramado, se vislumbra un escenario para las prácticas profesionales si se quiere tan o más complejo que en el caso del desarrollo de las cátedras relacionadas con la malla curricular existente en las diversas carreras, ya que los educandos deben mostrar competencias tecnológicas que no han logrado consolidar en sus estudios académicos.

En tal sentido, los cambios, requerimientos y demandas que trajo la pandemia acentuaron la necesidad de realizar revisiones y transformaciones especialmente para el seguimiento y evaluación de las prácticas profesionales en el orden universitario, particularmente en Venezuela. En la figura 1 se muestra el proceso de contextualización del entorno universitario venezolano para llevar a cabo la ejecución de las prácticas profesionales empleando las TIC.

Figura 1. Contextualización del entorno universitario venezolano para la ejecución de las prácticas profesionales empleando las TIC

Fuente: Elaboración propia (2023)

La realidad venezolana está marcada por retos y transformaciones superiores a las de muchas naciones a nivel latinoamericano, tomando en cuenta las restricciones de movilidad, problemas en los servicios, dificultades con respecto al transporte público, fallas de electricidad y conectividad tecnológica, entre otros que se viven actualmente en el país. Esta situación muestra un contexto universitario que trata de mantenerse activo pese a la desmotivación generalizada que

limita la posibilidad de afrontar los nuevos escenarios.

Se presentan a continuación en el cuadro 2 un esbozo comparativo según lo evidenciado en trabajos científicos analizados, entre los elementos que destacan en las prácticas profesionales con relación al manejo de las TIC, concretamente a partir de los cambios que trajo consigo la pandemia por Covid-19, específicamente en los contextos universitarios venezolano y latinoamericano.

Cuadro 2. Comparativo de la incorporación de las TIC en la educación universitaria

Elementos de interés	Contexto Venezolano	Contexto Latinoamericano
Continuidad educativa universitaria en pandemia y post pandemia	Realidad cargada de retos y cambios considerando las restricciones de movilidad, problemas en los servicios, dificultades en el transporte público, fallas de electricidad y conectividad tecnológica. Se plantean planes de formación y actualización en las TIC, con dificultades para su implementación. Se realizan acciones de acuerdo a los recursos disponibles, principalmente fomentando grupos de discusión a través de mensajerías de WhatsApp y correos electrónicos. Los educandos van a las prácticas profesionales con escasos conocimientos en el uso de la tecnología digital, dificultando su desenvolvimiento eficaz en las instituciones asignadas.	Manejo de plataformas virtuales e interactivas para el desarrollo de intercambios de experiencias, vivencias y conocimientos abordadas de cara a la continuidad educativa con la aparición de la pandemia.

Herramientas tecnológicas	Poca capacidad tecnológica dentro de las casas de estudios superiores, de manera que los estudiantes en sus prácticas profesionales intentan formar parte de las demandas digitales impuestas por la pandemia, con limitados recursos tecnológicos en condición de obsolescencia. Se hace uso principalmente de los dispositivos móviles.	Empleo de aplicaciones digitales como Moodle, ZOOM, Canvas, Google Classroom, a modo de hacer frente al contexto universitario-profesional con acciones que dan respuesta a lo solicitado por los actores involucrados con las prácticas profesionales.
---------------------------	---	---

Fuente: Elaboración propia (2023)

De la comparación realizada en el cuadro 2, se desprende que las actividades formativas en el ámbito latinoamericano se abordaron con diferentes plataformas educativas y aplicaciones en un contexto marcado por la pandemia, pero con condiciones y recursos para dar continuidad a los procesos. Sin embargo, en el caso venezolano la realidad ya trastornada en las universidades por otras crisis dificultó el acceso a espacios virtuales y al uso de recursos tecnológicos, lo que provocó que muchos alumnos al ir a las prácticas profesionales no tuviesen las competencias tecnológicas necesarias para abordar los procesos digitales de muchas empresas y organizaciones.

Es propio aquí resaltar lo planteado por Xarles y Martínez (2020), quienes destacan que para afrontar de mejor manera las crisis venideras se debe aprender de la experiencia actual y a su vez comenzar a trabajar en los planes de prevención y gestión del riesgo especialmente en la educación superior, incluyendo la docencia en la modalidad virtual que se impondrá con mayor fuerza que en los inicios de la era global.

Finalmente, se valora a la apreciación de Díaz (2020), quien destaca que por la complejidad a la cual pertenece la sociedad, se encara el desafío de la renovación de las universidades. Para ello, se hace indispensable la construcción de propuestas metodológicas con el uso de las tecnologías, destacando de qué manera contribuirán a resolver los problemas que se vinculan a la enseñanza y el aprendizaje; desarrollando las competencias digitales de los docentes y estudiantes, principales beneficiarios de su manejo en el ámbito educativo y en todas las actividades cotidianas.

Consideraciones finales

La educación universitaria en Latinoamérica, y particularmente en Venezuela, específicamente la ejecución de las prácticas profesionales en el contexto de pandemia, se encuentra vinculada a la implementación de nuevos procesos y métodos de tipo tecnológico, en aras de activar la enseñanza y el aprendizaje en modalidad virtual o semi presencial, en

las diferentes instituciones que integran este sistema.

Dada la brecha digital existente en Venezuela mucho antes de la pandemia por Covid-19, se infiere que no todas las universidades tienen la capacidad de adaptarse tanto a nivel de desarrollo tecnológico, como de capacitación de sus docentes, a una realidad educativa imperante en la cual la modalidad de estudios a distancia apoyada en el uso de las TIC es inminente. Esta situación de adaptación de la educación universitaria al mundo digital ha sido más fácil y con resultados más exitosos en otros países de Latinoamérica, como Chile y México.

Los docentes, deben adaptar las metodologías de enseñanza y evaluación de las prácticas profesionales al nuevo entorno digital, enfrentando el reto de adquirir competencias digitales e instando y motivando a sus estudiantes a hacer uso de las tecnologías de manera eficaz, crítica y responsable, dentro del aula universitaria y en las empresas e instituciones donde cumplen dichas prácticas. De esta manera se contribuirá a la construcción de una sociedad que enfrenta los desafíos de la educación en la era digital, en un contexto que cada día cambia y de desarrolla.

Referencias bibliográficas

- Andreozzi, Marcela. (2011). Las prácticas profesionales de formación como experiencias de pasaje y tránsito identitario. **Revista Archivos de Ciencias de la Educación**. Vol. 5, N° 5, pp. 99-115. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5431/pr.5431.pdf. Recuperado el 15 de abril de 2023.
- Barrera, Marcia e Hinojosa, Claudio. (2017). Incidencia del proceso de la práctica profesional en las dimensiones de la formación docente de estudiantes de Pedagogía en Educación Física. **Pensamiento Educativo**. Revista de Investigación Educativa Latinoamericana Vol. 54, N° 2, pp. 1-15. Disponible en: <https://doi.org/10.7764/pel.54.2>. 2017.8. Recuperado el 19 de abril de 2023.
- Bates, Tony. (2015). **Teaching in a Digital Age**. Disponible en: <https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/>. Recuperado el 29 de marzo de 2023.
- Bello, María y Morales, Juan. (2020). Competencias claves de los estudiantes universitarios para el uso de las TIC. **Revista de Comunicación de la SEECI**, Vol. 23, N° 50, pp. 43-72. Disponible en: <https://www.seeci.net/revista/index.php/seeci/article/view/603/1270>. Recuperado el 28 de mayo de 2023.
- Bernales, Yessenia. (2023). Tecnologías de información y comunicación en la educación superior
- Revista de Investigación en Ciencias de la Educación HORIZONTES**. Vol. 7, N° 29. Disponible en: <http://portal.amelica.org/ameli-journal/466/4664365039/html/>. Recuperado el 15 de julio de 2023.

- Busquet, Jordi; Medina, Alfons y Ballano, Sonia. (2013). El uso de las TRIC y el choque cultural en la escuela. Encuentros y desencuentros entre maestros y alumnos. **Revista Mediterránea de Comunicación**. Vol. 4, N° 2, pp. 115-135. Disponible en: <https://doi.org/10.14198/MEDCOM2013.4.2.06>. Recuperado el 15 de abril de 2023.
- Concha-Toro, Marcela; Anabalón, Yasna; Lagos, Nelly y Mora, Marcela. (2020). Prácticas profesionales y Trabajo Social. Una revisión de la literatura en educación superior. **Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educativa Latinoamericana**. Vol. 57, N° 1, pp. 1-19. Disponible en: <https://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/25433/20397>. Recuperado el 17 de mayo de 2023.
- Condori, Hugo; Borja, César; Saravia, Ruth; Barzola, Marya y Rodríguez, Juan. (2021). Efectos de la pandemia por coronavirus en la educación superior universitaria. **Revista Conrado**. Vol. 17, N° 82, pp. 286-292. Disponible en: <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1960/1919>. Recuperado el 07 de junio de 2023.
- Cruz, Miguel; Pozo, Mónica; Aushay, Hilda y Arias, Alan. (2019). Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como forma investigativa interdisciplinaria con un enfoque intercultural para el proceso de formación estudiantil. **Revista E-Ciencias de la Información**, Vol. 9, N° 1, pp. 44-59. Disponible en: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S165941422019000100044&script=sci_abstract&tlng=es. Recuperado el 16 de mayo de 2023.
- Daher, Marianne; Rosati, Antonia; Hernández, Angie; Vásquez, Nicole y Tomicic, Alemka. (2022). TIC y metodologías activas para promover la educación universitaria integral. **Revista Electrónica de Investigación Educativa**. Vol. 24, e08, pp. 1-13. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v24/1607-4041-redie-24-e08.pdf>. Recuperado el 24 de junio de 2023.
- Daher, Wajeeh & Baya'a, Nimer. (2011). Building Multimedia and Web Resources for Teaching Mathematical Concepts through their Historical Development. En: **Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage: Applications and Environments**. pp. 370-391. Disponible en: DOI: 10.4018/978-1-60960-044-0.ch018. Recuperado el 10 de marzo de 2023.
- Del Castillo, Consuelo y Chamán, Lucía. (2021). Buenas prácticas en el uso de las TIC para el desarrollo de competencias educativas: revisión bibliográfica. **Revista Conrado**. Vol. 17, N° 82, pp. 164-170. Disponible en: <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view>

- /1944/1903. Recuperado el 07 de abril de 2023.
- Díaz, Ana. (2020). Tiempos de pandemia y enseñanza universitaria: recrear las propuestas metodológicas entre el hogar y las plataformas de medios conectivos. **Revista Innovaciones Educativas**, Vol. 22, Número Especial, pp. 50-63. Disponible en: <https://doi.org/10.2-2458/ie.v22iespecial.3216>. Recuperado el 20 de mayo de 2023.
- Franco, Sara; Aguirre, Giojan; Aguirre, Margoth; Ortega, Juan y Fiallos, Alex. (2022) La educación superior en tiempos de pandemia COVID-19: retos y uso de las TIC. **Revista Educación Superior**. Vol. 21. N° 34, pp. 11-32. Disponible en: <https://revista-vipi.uapa.edu.do/index.php/edusup/article/view/306/262>. Recuperado el 22 de junio de 2022.
- García, Olga; García, Zaily y Martínez, Ricel. (2023). Las prácticas profesionales en la formación y su impacto laboral revisión bibliográfica. **Revista Polisemia**. Vol. 19, N° 35, pp. 103-116. Disponible en: <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/POLI/article/view/3430/3456>. Recuperado el 12 de septiembre de 2023.
- Gnazzo, Gustavo y Esnaola, Leonardo. (2021). Implementación virtual de prácticas profesionales: presentación y evaluación de una propuesta. **Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología**. N° 28, pp. 100-107. Disponible en: DOI: <https://doi.org/10.24215/18509959.28.e12>. Recuperado el 12 de junio de 2023.
- Guzmán, Andrea. (2018). **Adaptabilidad y proceso de cambio organizacional** (Tesis de pregrado) Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, México. Disponible en: <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisortiz/2018/05/43/Guzman-Andrea.pdf> Recuperado el 20 de mayo de 2023.
- Hernández, Verónica. (2022). **Herramientas tecnológicas para motivar el aprendizaje online en la asignatura de matemáticas**. Sitio web (Trabajo de pregrado). Universidad de Guayaquil, Ecuador. Disponible en: <https://repositorio.uug.edu.ec/items/bb2d6def-4427-4ba5-b69a-435a3a54fc7e>. Recuperado el 10 de junio de 2023.
- Hernández-Sampieri, Roberto y Mendoza, Christian. (2018). **Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta**. Primera edición. Editorial: McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. México.
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, INTEF. (2012). **Las TIC en el aula: profesoras y profesores**. Disponible en: <http://www.ite>.

educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m7/las_tic_en_el_aula_profesoras_y_profesores.html. Recuperado el 08 de marzo de 2023.

- Marín, Freddy; Pérez, Judith; Senior, Alexa y Paredes, Ana. (2020). Propuesta de una red de cooperación intersectorial para gestionar prácticas profesionales universitarias en el estado de Falcón, Venezuela. **Revista Formación Universitaria**. Vol. 13, N° 5, pp. 247-256. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0-71850062020000500247>. Recuperado el 24 de junio de 2023.
- Meleán, Rosana y Contreras, José. (2020). Universidad venezolana en tiempos de pandemia: ¿acción o reacción? Ante la nueva normalidad. **Revista Utopía y Praxis Latinoamericana**. Vol. 25, N° 13, pp. 194-207. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4292726>. Recuperado el 22 mayo de 2023.
- Meléndez, Cecilia; Díaz, Ana y Yuni, José. (2017). Políticas de inclusión digital en la formación docente. **Revista del Cisen Tramas/Maepova**. Vol. 5, N° 2, pp. 75-91. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/158354294.pdf>. Recuperado el 11 de marzo de 2023.
- Morales, Jesús. (2020). Oportunidad o crisis educativa: reflexiones desde la psicología para enfrentar los procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempos de Covid-19. **Revista Internacional de Educación para la Justicia Social**. Vol. 9, N° 3, pp. 1-9. Disponible en: <https://revistas.uam.es/riejs/article/view/12228/1209>. Recuperado el 13 de marzo de 2023.
- Murillo, Idalia; Murillo, Leonor y Vintimilla, Napoleón. (2022). Tecnología Educativa en época de COVID-19; experiencias en países de América Latina. **Revista Conrado**. Vol. 18, 88, pp. 8-13. Disponible en: <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2557/2481>. Recuperado el 14 de mayo de 2023.
- Navarro, Noris; García, Keidy y Pérez, Cesar. (2020). Factores que inciden en los niveles de desempeño de los estudiantes universitarios en prácticas profesionales. **Revista Espacios**. Vol. 41, N° 11, pp. 1-10. Disponible en: <https://revistaespacios.com/a20v41n11/a20v41n11p04.pdf>. Recuperado el 07 de abril de 2023.
- Parker, Cristián y López, Francisco. (2020). **Prospectiva y consecuencias del COVID-19, y su impacto en la Educación Superior**. Disponible en: http://grupomontevideo.org/cp/cpcomisiondeposgrado/wp-content/uploads/2021/07/Covid19_y_Ed_superior_c_parker_y_f_lopez_pr.pdf. Recuperado el 12 de abril de 2023.
- Pérez, Ricardo; Mercado, Paola; Martínez, Mario y Mena, Ernesto. (2018). La sociedad del conoci-

miento y la sociedad de la información como la piedra angular en la innovación tecnológica educativa.

RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. Vol. 8, N° 16, pp. 847-870. Disponible en: <https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/371/1683>. Recuperado el 15 de marzo de 2023.

Piedra, Norma. (2019). **Herramientas tecnológicas como apoyo didáctico en el aprendizaje** (Trabajo de pregrado). Universidad de Guayaquil, Ecuador. Disponible en: https://rraae.cedia.edu.ec/Record/UG_91a9b7e7a1c17371b009c5489d7dde41. Recuperado el 10 de abril de 2023.

Quevedo, Edgardo. (2020) Educación a distancia. Política educativa y escenario tecnosociológico venezolano en tiempos de Covid-19. **Revista Educare.** Vol. 24, N° 2, pp. 308-322. Disponible en: <https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/-article/view/1332/1302>. Recuperado el 25 de mayo de 2023.

Ruiz, Mely; Borneo, Eler; Alania, Rubén; García, Edison y Zevallos, Uladislao. (2022). Actitudes hacia las TIC y uso de los entornos virtuales en docentes universitarios en tiempos de pandemia de la COVID-19. **Revista Publicaciones.** Vol. 52, N° 3, pp. 107-120. Disponible en: [https://revistaseug.-ugr.es/index](https://revistaseug.-ugr.es/index.php/publicaciones/article/view/22270/21074)

[php/publicaciones/article/view/22270/21074](https://revistaseug.-ugr.es/index.php/publicaciones/article/view/22270/21074). Recuperado el 11 de julio de 2023.

Siemens, George. (2006). **Knowing knowledge.** Disponible en: https://amysmooc.files.wordpress.com/2013/01/knowningknowledge_lowres-1.pdf. Recuperado el 03 de marzo de 2023.

Tello, Edgar. (2007). Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su impacto en la sociedad de México. **Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento.** Vol. 4, N° 2, pp. 1-8. Disponible en: <https://rusc.uoc.edu/rusc/ca/index.php/rusc/article/download/v4n2-tello/305-1221-2-PB.pdf>. Recuperado el 23 de marzo de 2023.

UNESCO-IESALC (2020). **COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones.** Disponible en: <https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/-COVID-19-ES-130520.pdf>. Recuperado el 11 de junio de 2023.

Viñals, Ana y Cuenca, Jaime. (2016) El rol del docente en la era digital. **Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado.** Vol. 30, N° 2, pp. 103-114. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/274/27447325008.pdf>. Recuperado el 08 de abril 2023.

- Williamson, Sabrina; Hostetter, Carol; Byers, Katherine & Huggins, Pamela. (2010). I found myself at this practicum: Student reflections on field education. **Journal Advances in Social Work**. Vol. 11, N° 2, pp. 235-247. Disponible en: <https://doi.org/10.18060/346>. Recuperado el 05 de marzo de 2023.
- Xarles, Gemma y Martínez, Pastora. (2020) **Docencia no presencial de emergencia: un programa de ayuda de emergencia en el ámbito de la educación superior en tiempos de la COVID-19**. Disponible en: <https://www.fundacion-carolina.es/wp-content/uploads/-2020/06/AC-32.-2020.pdf>. Recuperado el 19 de junio de 2023.